

ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA INTERAKTIV METODLARNI QO'LLASH

Mustafoyeva Durdona¹, Xolmamatov Mardon², Qarshiyev Samandar³

¹“TIQXMMI” MTU dotsenti, p.f.d., ²“TIQXMMI” MTU 3 - bosqich talabasi, ³“TIQXMMI”
MTU 3 - bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264646>

Annotatsiya. Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishda pedagoglar ham tinim bilmay ishlamoqdalar. Shuning uchun ham ta'lim tashkilotlarida turli xalqaro tajribalarni o'rganib, ayni bugun ta'lim bozorida haqiqiy mutaxassislarini, kadrlarni taqdim etish uchun talab o'rganilmoqda. O'qituvchining asosiy faoliyati komil insonga ta'lim va tarbiya berishdan iborat ekan, ana shu kadrlarni yetkazib berishda faoliyat yurgizuvchi oliy ta'lim o'qituvchisi zimmasiga yanada og'ir vazifalarni yuklashi aniq. Bu vazifalarni amalga oshiruvchi shaxs, o'qituvchi, malakali kadrlarni tayyorlashga har tomonlama haqli va munosib bo'lishi va ana shu vakolatga ega bo'lishi lozim. Mualliflar ta'lim jarayonidagi interaktiv metodlar haqida so'z yuritadilar.

Kalit so'zlar: hamkorlik texnologiyasi, pedagogik jarayon, mutaxassis kadrlar, ta'lim va tarbiya, innovatsion ta'lim.

Аннотация. Сегодня педагоги неустанно работают над повышением качества образования. Именно поэтому в образовательных организациях, изучая разнообразный международный опыт, сегодня изучается спрос на предоставление реальных специалистов, кадров на образовательном рынке. Поскольку основная деятельность учителя заключается в обучении и воспитании совершенного человека, очевидно, что педагог высшего образования, работающий над обеспечением этих кадров, будет нести более тяжелые обязанности. Лицо, осуществляющее эти функции, учитель, должно быть всесторонне правым и достойным подготовки квалифицированных кадров и обладать этой компетенцией. Авторы говорят об интерактивных методах в образовательном процессе.

Ключевые слова: технология сотрудничества, педагогический процесс, специализированные кадры, образование и воспитание, инновационное образование.

Annotation. Today, teachers are working tirelessly to improve the quality of education. That is why in educational organizations, studying diverse international experience, today the demand for providing real specialists and personnel in the educational market is being studied. Since the main activity of a teacher is to train and educate a perfect person, it is obvious that a higher education teacher working to provide these personnel will have heavier responsibilities. The person performing these functions, the teacher, must be comprehensively right and worthy of training qualified personnel and possess this competence. The authors talk about interactive methods in the educational process.

Keywords: technology of cooperation, pedagogical process, specialized personnel, education and upbringing, innovative education.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyalari. Hamkorlik pedagogikasida esa o'quvchi o'z o'quv faoliyatining sub'yekti sifatida qaraladi. Bunda o'qituvchi va o'quvchi pedagogik jarayonning sub'yektlari sifatida tenglashib, hamkorlik pedagogikasi jarayoni hosil bo'ladi. Ular o'zaro

hamkor, hamdo'st, hamijodkor, hamishtirokchi, hamdard, hamboshqaruvchi bo'ladilar. Hamkorlik munosabatlari o'qituvchilar orasida, ma'muriyat bilan o'quvchilar va o'qituvchilar tashkilotlari bilan, rahbarlar, ota-onalar, jamoatchilik orasida ham o'rnatiladi.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyalari hamkorlik pedagogikasi asosida shakllangan bo'lib, u an'anaviy pedagogikadan quyidagicha farqlanadi: An'anaviy ta'limda o'qituvchi pedagogik jarayonning sub'yekti, o'quvchi esa ob'yekti deb qaraladi. Hamkorlikda o'qitish o'quvchining ta'lim-tarbiya olish motivlarini rivojlantirib borish orqali hamda o'quv-tarbiya jarayonini insonparvarlashtirish tamoyillarini amalga tatbiq qilgan holda yuqori natijalarga erishishni ta'minlaydi.

Hamkorlikda o'qitish quyidagi natijalarga erishish imkonini beradi:

- o'quvchining o'rganish jarayonini boyitadi: – o'quvchilarga ular o'rtasida taqsim qilinib, o'zlashtirilgan kognitiv axborotlar to'plamini beradi;
- o'quvchilarda materialni o'rganishga ishtiyok uyg'otadi;
- o'quvchilarning o'z shaxsiy bilim va dunyoqarashlarini shakllantirish imkoniyatlarini kengaytiradi;
- axborotlarni ikki tomonlama almashish samaradorligini oshiradi;
- o'quvchilarga mustaqil hayotga tayyorlanishlari uchun zarur bilimlarni beradi;
- turli xil madaniyat va ijtimoiy-iqtisodiy guruhlar o'rtasida ijobiy o'zaro munosabatlarni oldinga suradi.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasiga asoslangan mashg'ulotlarni o'ziga xos turlarga ajratish va ularni amalda qo'llash tizimi mavjud bo'lib, quyida shu mashg'ulotlardan ayrim namunalarni ko'rsatib o'tamiz:

- ✓ uch pog'onali intervyu;
- ✓ davra suxbati;
- ✓ ro'yxat tuzish;
- ✓ muammolar yechishni tashkil qilish;
- ✓ bir daqiqalik ishlar;
- ✓ juftlik izohlari;
- ✓ muammoni jo'natish;
- ✓ baholash chizig'i;
- ✓ kam uchraydigan birlik jamoa kuzatuv;
- ✓ ikki qismli kundaliq o'zaro savol yo'llash. Bu mashg'ulot turlarining ko'pida o'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lish, ularga rollar va vazifalar taqsim qilish ko'zda tutiladi. Bunda qo'yidagilar hisobga olinadi.

Umuman, hamkorlikda o'qitish metodlari quyidagi beshta xususiyatga ega: 1. O'quvchilar birgalikda, umumiy topshiriq yoki o'qitilayotgan faoliyat ustida ishlashadi, bu guruhli ish orqali yaxshi o'zlashtiriladi.

2. O'quvchilar 2-5 a'zodan iborat tarkibda kichik guruhlarda birgalikda ishlashadi.

3. O'quvchilar umumiy vazifalarning yechimini topishga erishish yoki o'rganish faoliyatini amalga oshirish uchun guruh tomonidan ishlab chiqilgan hamda ijtimoiy qabul qilingan xulq-atvor mezonlariga rioya qilishadi.

4. O'quvchilar ijobiy va mustaqil bo'lishadi. Umumiy vazifalarning yechimini topishga erishish yoki o'rganish faoliyati bo'yicha ishlarni tashkil etish, o'quvchilarning bir-birlariga ko'maklashishlari talab etilishini qisobga olgan holla tuzilgan bo'ladi.

5. O'quvchilar o'z ishlari iqtisodiga yoki boshqacha aytganda, o'qishga, ta'lim olishga, shaxsan mas'uliyatli va javobgardirdar.

Hamkorlikda o'qitish mohiyati shuki, u talaba tanish bo'lgan ma'lumotlar va yangi faktlar, hodisalar (qaysiki, ularni tushunish va tushuntirish uchun avvalgi bilimlar kamlik qiladi) o'rtasidagi ziddiyatdir. Bu ziddiyat bilimlarni ijodiy o'zlashtirish uchun harakatlantiruvchi kuchdir.

Muammoli vaziyatning belgilari quyidagilar:

- talabaga notanish faktning mavjud bo'lishi;
- vazifalarni bajarish uchun talabaga beriladigan ko'rsatmalar, yuzaga kelgan bilish mashaqqatini hal qilishda ularning shaxsiy manfaatdorligi.

Muammoli vaziyatdan chiqa olish hamma vaqt muammoni, ya'ni nima noma'lum ekanligini, uning nutqiy ifodasi va yechimini anglash bilan bog'langan. Muammo uch tarkibiy qismdan iborat: ma'lum (berilgan vazifa asosida), noma'lum (ularni topish yangi bilimlarni shakllantirishga olib keladi) va avvalgi bilimlar (talabalar tajribasi). Ular noma'lumni topishga yo'nalgan qidiruv ishlarini amalga oshirish uchun zarurdir. Avvalo talabaga noma'lum bo'lgan .

Muammoli o'qitish usullariga quyidagilar kiradi: tadqiqiy usul, evristik usul, muammoli vaziyatlar yaratish usuli. O'qitishning tadqiqiy usullarini qo'llaganda o'quvchilarga:

- nostandart masalalarni tuzish bo'yicha;
- shakllantirilmagan savol bilan;
- ortiqcha ma'lumotlar bilan;
- o'zining amaliy kuzatuvlari asosida mustaqil umumlashtirish;
- yo'riqnomalardan foydalanmasdan qandaydir ob'ekt mohiyatini bayon etish;
- olingan natijalarni qo'llash chegaralarini aniqlash;
- olingan natijalarni qo'llash darajasini aniqlash;
- hodisaning namoyon bo'lish mexanizmini aniqlash;
- «bir lahzada» topish kabi topshiriqlarni berish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Курбонова У.У. Модульные технологии и современный способ получения высшего образования // Academy. № 11 (50), 2019. С.-38-40.
2. Kurbanova U.U. Trends in the development of pedagogical ideas in Uzbekistan in the years of independence.// International Journal of Applied Research 2020; 6(5): 90-94
3. Нажмиддинова Г.Н, Курбонова У.У. Великие мыслители Востока об обязанностях родителей по воспитанию детей // – Чита, 2023. - №4. – С. 582-584
4. A.Artiqov, A.Xakimov, M.Qodirov, A.Asqarov. Fizika o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalari. 1-qism. Andijon, 2021. 48 b.